

УДК: 781.7

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕЛОС В КОНТЕКСТЕ ЭТНОГЕНЕЗА КЫРГЫЗОВ И ФОРМИРОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ

ИБРАИМОВА ЛИНА

преподаватель-аспирант Кыргызского
национального университета культуры
и искусств им.Б. Бейшеналиевой

КОРПОБАЕВА МАРИЯМ

кандидат культурологии, доцент
Кыргызского национального университета
культуры и искусств им. Б. Бейшеналиевой

Данная статья посвящена анализу национального мелоса кыргызского народа в контексте процессов этногенеза и формирования музыкальной традиции. Рассматриваются историко-культурные предпосылки возникновения специфических особенностей кыргызской музыкальной культуры, а также влияние кочевого образа жизни на формирование своеобразного мелодического языка. Особое внимание уделяется роли национального мелоса как фундаментального элемента музыкальной идентичности народа. В работе рассматриваются взгляды отечественных и зарубежных исследователей на происхождение и развитие кыргызской музыкальной традиции, а также анализируется значение традиционных инструментов, в частности комуза, как носителя культурной памяти. Отдельное место занимает рассмотрение процессов взаимодействия традиционных и заимствованных музыкальных элементов в современной музыкальной практике. В качестве примера успешного синтеза национальных и зарубежных музыкальных влияний рассматривается творчество кыргызского композитора Рыспая Абдыкадырова.

Ключевые слова: мелос, этногенез, история, кыргызский народ, мелодика, музыка, национальные традиции.

Бул макала кыргыз элинин улуттук мелосунун этногенез процесстеринин жана музыкалык салттын калыптанышынын контекстинде талдоого арналган. Анда кыргыз музыкалык маданиятынын өзгөчө белгилеринин пайда болушунун тарыхый жана маданий шарттары, ошондой эле көчмөн жашоо образынын обондук өзгөчөлүктөрүнүн калыптанышына тийгизген таасири каралат. Изилдөөдө улуттук мелос элдин музыкалык өздүгүн аныктоочу негизги элемент катары каралат. Макалада кыргыз музыкалык салтынын келип чыгышы жана өнүгүшү тууралуу ата мекендик жана чет өлкөлүк окумуштуулардын көз караштары талданат. Ошондой эле комуз сыяктуу салттуу музыкалык аспаптардын маданий мурасы сактоодогу ролу каралат. Мындан тышкары, заманбап музыкалык практикада салттуу жана сырттан кирген музыкалык элементтердин өз ара аракеттенүү процесси изилденет. Бул көрүнүштүн мисалы катары композитор Рыспай Абдыкадыровдун чыгармачылыгы талданат.

Негизги сөздөр: мелос, этногенез, тарых, кыргыз эли, обондук өзгөчөлүк, музыка, улуттук салттар.

NATIONAL MELOS IN THE CONTEXT OF KYRGYZ ETHNOGENESIS AND THE FORMATION OF THE KYRGYZ MUSICAL TRADITION

The article examines the national melos of the Kyrgyz people in the context of ethnogenesis and the formation of the Kyrgyz musical tradition. Particular attention is given to the historical and cultural factors that shaped the distinctive features of Kyrgyz musical culture, as well as to the

influence of the nomadic lifestyle on the development of its melodic language. The study considers national melos as a fundamental element of the musical identity of the Kyrgyz people. The views of both domestic and foreign scholars on the origins and development of Kyrgyz musical traditions are analyzed. Special attention is also paid to the role of traditional musical instruments, particularly the komuz, as a carrier of cultural memory. In addition, the article explores the interaction between traditional musical elements and borrowed influences in contemporary musical practice. The creative work of Kyrgyz composer Ryspay Abdykadyrov is presented as an example of the successful synthesis of national and foreign musical elements.

Key words: *melos, ethnogenesis, history, Kyrgyz people, melody, music, national traditions.*

Глубокая и насыщенная история кыргызского народа практически во всех своих аспектах сопровождается возникновением, культивацией и последующим развитием отличительных национальных особенностей, таких как особые обряды и традиции, мировоззренческие принципы, а также своеобразные и уникальные песенные мотивы, мелодии, музыкальные инструменты и т.д. Акцентируя внимание на музыке, важно отдельно подчеркнуть, что для кыргызского народа она не просто обретает статус искусства, но и в некотором смысле представляет собой «летопись» народа. Традиционно кочевой образ жизни предков сформировал особенный тип мелоса, не имеющий прямых аналогов в ряде родственных тюркоязычных музыкальных традиций и несущий особенный, иногда сакральный смысл для представителей кыргызского этноса.

Сам по себе мелос как часть основы культурной идентичности также широко исследован в ряде научно-аналитических материалов. В современной научной литературе под термином «национальный мелос» понимается совокупность характерных мелодических, ритмических и ладовых особенностей, присущих музыкальной культуре определённого этноса. Данный феномен отражает своеобразный музыкальный язык народа, его культурные традиции и особенности мировосприятия, проявляясь в фольклоре, народных песнях и инструментальных наигрышах [5, 2018, 72 с]. В более широком научном понимании мелос рассматривается как фундамент национального музыкального стиля, сформировавшийся в ходе длительного исторического развития этноса и становления его культурной идентичности.

Присутствие уникального и неповторимого мелоса в истории кыргызов оставило свой отпечаток практически на всей музыкальной культуре народа, что ярко прослеживается и во множестве современных музыкальных произведений представителей актуальной отечественной эстрады. Национальный мелос в данном контексте выступает в роли особого фундамента, позволяющего обеспечивать узнаваемость, самобытность и глубину национального музыкального творчества. В рамках актуальной кыргызской эстрады оно выражается в виде синтеза традиционных музыкальных элементов (мелодий, исполненных на национальных струнных и духовых инструментах) с современными (западными и не только) поп-музыкальными стандартами в репертуаре ряда отечественных исполнителей.

Изучение мелоса кыргызского народа само по себе представляет собой достаточно обширный раздел изучения этногенеза, разные подходы к которому наблюдаются в ряде исследовательских трудов историков, этнографов и культурологов. Так, русским исследователем В. Виноградовым самобытность кыргызского мелоса определяется в качестве непосредственного результата многовековой и многогранной истории развития самого этноса. Согласно его выводам, исторические условия и множественные специфические этапы развития кыргызов привели впоследствии к тому, что музыка этого кочевого народа развивалась в обособленном порядке. Направление данного развития разительно отличается от того, что можно пронаблюдать в истории других тюркских музыкальных культур, родственных кыргызской (к примеру, музыкальная культура узбеков, азербайджанцев, туркмен и др.) [7, 2008, 93-94 с].

С подобной оценкой многогранности и многоуровневой модели этногенеза кыргызского народа согласны и отечественные исследователи, и учёные-историки. К примеру,

исследователь М. Корпобаева отмечает, что фактор древности происхождения кыргызского народа, а также их сложная история оказали заметное влияние на бытовой уклад, архитектуру и, в частности, на искусство, вобравшее в себя не только элементы культурных особенностей народов нынешней Центральной Азии, но и всей средневосточной цивилизации [3, 2017, 9-10 с]. В результате тесного взаимодействия оседлой земледельческой культуры части соседствовавших с преимущественно кочевыми кыргызскими племенами народов с непосредственно кочевой культурой сформировалась уникальная, редкая по своей природе местная культурная традиция.

Музыкальная культура кыргызского народа, согласно тезисам Корпобаевой, носит в себе отличительные черты, связанные с уникальной самобытностью, отличающей её от музыкальных традиций других центральноазиатских народов. Отличие прослеживается в иной, не строго сложной орнаментированности мелодики, в редкости либо практически полном отсутствии мелизматики, хроматизации и колористической эффектности, часто встречающихся в ряде иных музыкальных традиций региона.

Рассматривая происхождение данных музыкальных особенностей, исследователи нередко обращаются к более широкому контексту этногенеза кыргызов. История формирования кыргызского народа, отличающаяся сложностью, многогранностью и длительной динамикой развития, неоднократно рассматривалась исследователями как пример своеобразного и уникального этногенетического процесса. Многоуровневость этого процесса, связанная с длительным взаимодействием различных культурных, хозяйственных и этнических элементов, нашла отражение не только в трудах современных историков и этнографов, но и в более ранних свидетельствах. В частности, значительный интерес представляют описания и наблюдения западных путешественников конца XIX – начала XX вв., которые фиксировали особенности быта, культуры и общественной организации кыргызского народа. Как отмечает Ч. Д. Турдалиева, анализ этих источников позволяет рассматривать взгляды иностранных исследователей и путешественников как важное дополнение к изучению этногенеза кыргызов, поскольку их наблюдения отражают восприятие уникальных культурных и исторических особенностей народа в период активного научного интереса к Центральной Азии [6, 2008, 254 с].

Примером сохранения древней мелодики и многовековых традиций музыкального наследия кыргызского народа может служить устойчивое развитие и сохранение школы комузного исполнительства. Подобно эпическим сказаниям, традиционным укладам быта и другим элементам национальной культуры, комуз занимает особое место в системе духовных и художественных представлений кыргызского этноса. Данный струнный инструмент на протяжении веков выступал не только средством музыкального выражения, но и важным носителем культурной памяти народа.

Мелодии выдающихся мастеров комузного искусства, таких как Атай Огонбаев, и в наши дни сохраняют широкую популярность, звучат на народных праздниках, культурных мероприятиях и в концертной практике, тем самым продолжая поддерживать живую связь современного поколения с традиционным музыкальным наследием. Как отмечает М. Корпобаева, комуз по праву рассматривается как один из древнейших музыкальных инструментов кыргызского народа [4, 2017, 165-169 с], а сформировавшаяся вокруг него исполнительская традиция является важным элементом сохранения и передачи национального музыкального опыта из поколения в поколение.

Современная кыргызская музыкальная традиция, сохраняя заметную преемственность с элементами древней культуры, в то же время демонстрирует способность к активной интеграции новых художественных и технологических влияний. В частности, в современной музыкальной практике прослеживается тенденция к включению элементов западной музыкальной культуры, а также к использованию современных инструментов и технологически продвинутых методов звукоизвлечения. При этом важной особенностью данного процесса остаётся стремление сохранить характерное культурно-эмоциональное

содержание национальной музыкальной традиции, которое продолжает определять художественную выразительность кыргызской песни.

Вопросы взаимодействия традиционных и заимствованных музыкальных элементов неоднократно становились предметом обсуждения в научной и экспертной среде [1, 2022, 184 с]. Как отмечают отечественные исследователи, внедрение иностранных музыкальных инструментов и новых исполнительских практик не только расширило звуковые возможности современной кыргызской музыки, но и способствовало формированию своеобразной модели синтеза национальных традиций и глобальных музыкальных тенденций. Подобное взаимодействие культурных элементов во многом определяет современное звучание отечественной эстрады и её дальнейшее развитие.

К числу ярких примеров успешной интеграции звучания иностранных музыкальных инструментов в отечественную музыкальную практику можно отнести ряд произведений выдающегося кыргызского композитора и исполнителя Рыспая Абдыкадырова, которого справедливо можно называть одним из основоположников национальной школы аккордеонного исполнения [2, 2016, 204-207 с]. Введя в кыргызскую эстрадную традицию европейский музыкальный инструмент — аккордеон, Р. Абдыкадыров сумел сформировать своеобразное жанровое направление отечественной музыки, в котором органично сочетались национальный мелодический колорит и новаторская исполнительская манера.

Творчество композитора стало примером тонкого баланса между сохранением характерных особенностей кыргызской музыкальной традиции и использованием инструментов, ранее не характерных для национальной музыкальной культуры. Благодаря подобному синтезу традиционных и заимствованных элементов произведения Рыспая Абдыкадырова приобрели широкую популярность и оказали заметное влияние на дальнейшее развитие кыргызской эстрадной песни.

Стоит отметить, что заданный Р. Абдыкадыровым и рядом профессиональных музыкантов, сформировавшихся в его творческой среде, вектор на новаторское переосмысление национальной музыкальной традиции сохраняет свою актуальность и в настоящее время. В современной отечественной эстраде нередко встречаются исполнители, в репертуаре которых заметно прослеживаются отсылки к национальному музыкальному колориту и характерным интонационным особенностям кыргызской мелодики. Подобная тенденция свидетельствует о том, что национальный мелос продолжает сохранять свою значимость как одна из ключевых отличительных черт музыкальной культуры кыргызского народа и выступает важным фундаментом дальнейшего развития национальной музыкальной традиции.

Заключение

Проведённое исследование позволило рассмотреть национальный мелос кыргызского народа как важнейший элемент музыкальной культуры, сформировавшийся в ходе длительного исторического и этнокультурного развития. Анализ научных источников и культурных особенностей кыргызского народа показал, что национальная музыкальная традиция тесно связана с процессами этногенеза и отражает исторический путь формирования этнической и культурной идентичности народа. Музыкальная культура кыргызов, как отмечают исследователи, развивалась в специфических условиях кочевого образа жизни, что оказало существенное влияние на формирование своеобразного мелодического языка и характерных интонационных особенностей национального мелоса.

В ходе работы было установлено, что национальный мелос представляет собой совокупность устойчивых мелодических, ритмических и ладовых характеристик, формирующих основу национального музыкального стиля. Именно эти особенности обеспечивают узнаваемость и культурную самобытность кыргызской музыкальной традиции, проявляясь как в фольклорных формах музыкального творчества, так и в более поздних формах музыкального искусства. Исследования отечественных и зарубежных учёных показывают, что формирование кыргызского мелоса происходило в условиях сложного и